

**IQTISODIY MAZMUNDAGI MASALALAR YECHISH-BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH
VOSITASI SIFATIDA**

Meliyev Sobirjon Xolmurodovich

*O'zMPU Boshlan'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedراسи dotsenti,
pedagogika fanlari falsafa doktori(PhD)*

Tulegenova Araylim Marat qizi

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti 1-kurs magistranti.*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda matematika darslarida iqtisodiy va statistik masalalarni yechishga o'rgatish ahamiyati va ularga mos keluvchi topshiriqlar, matematika fanining o'qitish samaradorligini oshirishda iqtisodiy va statistik masalalar haqida so'z yuritilgan. O'quvchilarida iqtisodiy, madaniyat, iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishga oid mulohazalar ham ko'zda tutilgan.*

Kalit so'zlar: *Boshlang'ich ta'lim, iqtisodiy ta'lim, o'quvchilar, iqtisodiy savodxonlik, ta'lim-tarbiya, iqtisodiy tarbiya, kuzatish, tajriba-sinov, yosh xususiyati, iqtisodiy tarbiya, iqtisodiy madaniyat, iqtisodiy savodxonlik, ta'lim va tarbiya, shakllantirish va rivojlantirish.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается важность обучения решению экономико-статистических задач на уроках математики в начальных классах, а также соответствующие задачи, экономико-статистические вопросы для повышения эффективности преподавания математики. Также приводятся соображения по развитию экономической, культурной и экономической грамотности учащихся.*

Ключевые слова: *Начальное образование, экономическое образование, учащиеся, экономическая грамотность, образование и воспитание, экономическое воспитание, наблюдение, эксперимент и тестирование, возрастные характеристики, экономическое воспитание, экономическая культура, экономическая грамотность, образование и воспитание, формирование и развитие.*

Abstract: *This article discusses the importance of teaching solving economic and statistical problems in mathematics lessons in primary grades and the corresponding tasks, economic and statistical issues in increasing the effectiveness*

of teaching mathematics. Considerations are also provided for the development of economic, cultural, and economic literacy in students.

Keywords: *Primary education, economic education, students, economic literacy, education and upbringing, economic upbringing, observation, experiment and testing, age characteristics, economic upbringing, economic culture, economic literacy, education and upbringing, formation and development.*

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy tushunchalarni o'rgatish jarayoni murakkab nazariy ta'riflar asosida emas, balki kundalik hayot bilan bog'liq real vaziyatlar orqali tashkil etilganda samaraliroq natija beradi. Pul birligi, narx, foyda, xarajat, tejamkorlik, budjet, jamg'arma kabi tushunchalar bolalar uchun yaqin va tushunarli bo'lgan misollar yordamida izohlanishi lozim. Masalan, do'kondagi xarid jarayonini modellashtirish, oilaviy xarajatlarni rejalashtirish, ma'lum miqdordagi pulni tejash yoki maqsadli jamg'arma tuzish kabi topshiriqlar o'quvchilarda hisob-kitob qilish ko'nikmasini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, ular mehnat orqali topilgan daromadning ahamiyatini, pulning qadri va uni oqilona sarflash zarurligini anglay boshlaydilar.

Iqtisodiy mazmundagi masalalar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bunday topshiriqlar orqali o'quvchilar tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini egallaydilar. Masalan, bir xil mablag' evaziga turli mahsulotlardan qaysi biri foydaliroq ekanini aniqlash, chegirmali savdoni hisoblash yoki daromad va xarajat o'rtasidagi farqni topish kabi vaziyatlar bolalarda tanqidiy fikrlashni shakllantiradi. Iqtisodiy ta'lim-tarbiya o'quvchilarda umumiy iqtisodiy madaniyatni shakllantirishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Iqtisodiy madaniyat shaxsning iqtisodiy bilimlari, iqtisodiy tafakkuri va iqtisodiy faoliyatga ongli munosabatini ifodalaydi. Bu jarayon shaxsda mehnatga hurmat, tejamkorlik, rejililik va mas'uliyat kabi sifatlarni rivojlantiradi.

Iqtisodiy madaniyat murakkab ijtimoiy-ma'naviy tizim bo'lib, uning tarkibiga iqtisodiy bilimlar majmui, hisob-kitob qilish malakasi, iqtisodiy jarayonlarni tushunish va ularga nisbatan ongli munosabat kiradi. Ushbu elementlarning uyg'unligi natijasida o'quvchida iqtisodiy kompetensiya shakllanadi. Iqtisodiy madaniyatning shakllanishida umumta'lim maktabi, ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois

matematika darslarida iqtisodiy mazmundagi masalalardan foydalanish muhim didaktik vosita sifatida namoyon bo'ldi. Bu jarayonda turli metod va shakllar — amaliy mashg'ulotlar, guruhli ishlar, muammoli vaziyatlar, loyihaviy topshiriqlar — keng qo'llanishi maqsadga muvofiqdir.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida kompyuter va kalkulyatorlardan foydalanish hisob-kitob jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Statistik ma'lumotlar bilan ishlash, jadval va diagrammalar tuzish, reja asosida hisob-kitoblarni amalga oshirish o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini boyitadi hamda ularni axborot bilan ishlash madaniyatiga o'rgatadi.

Matematika fanini o'qitishda iqtisodiy mazmundagi masalalar tizimli ravishda qo'llanilganda, ular nafaqat arifmetik amallarni mustahkamlaydi, balki iqtisodiy qonuniyatlar mohiyatini anglashga xizmat qiladi. O'quvchilar miqdoriy ko'rsatkichlarni tahlil qilish bilan birga, iqtisodiy jarayonlarning sifat jihatlarini ham tushunib boradilar. Umumta'lim maktablari tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy bilimlar o'quvchilar tarbiyasida amaliy ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiyot rivojlanib borgani sari iqtisodiy tushunchalar doirasi kengayib, murakkablashib boradi. Shu sababli iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Boshlang'ich sinf matematika darsliklari tahlili shuni ko'rsatadiki, ularda iqtisodiy mazmundagi masalalarga ma'lum darajada o'rin berilgan. Biroq faqat tayyor statistik ma'lumotlar bilan cheklanib qolmasdan, o'quvchilarda mustaqil ravishda iqtisodiy mazmundagi masalalarni tuzish va yechish ko'nikmalarini rivojlantirish lozim. O'quvchilarda iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Dastlab oddiy hisob-kitobga asoslangan topshiriqlar beriladi, keyinchalik esa murakkabroq, tahliliy xarakterdagi vazifalar taklif etiladi. Bu esa o'quvchilarning iqtisodiy tafakkurini izchil shakllantirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiy mazmundagi masalalar mehnat unumdorligi, ishlab chiqarish samaradorligi, resurslardan oqilona foydalanish kabi muhim tushunchalarni o'zlashtirishga yordam beradi. Bunday topshiriqlar orqali o'quvchilar iqtisodiy jarayonlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni anglaydilar hamda real hayotga tayyorgarlik ko'radilar.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim jarayonida iqtisodiy mazmundagi masalalardan maqsadli va tizimli foydalanish o'quvchilarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning samarali vositasidir. Bunday yondashuv matematika fanining amaliy ahamiyatini kuchaytiradi, ta'lim mazmunini real hayot bilan bog'laydi hamda mustaqil fikrlay oladigan, iqtisodiy jihatdan ongli shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Shu bois boshlang'ich sinf o'qituvchilari dars jarayonida iqtisodiy mazmundagi topshiriqlardan keng foydalanishlari, ularni o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos ravishda tanlashlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismailov, M. K. (2021). Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirish komponentlari va uning pedagogik-psixologik xususiyatlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 509-522.

2. Umarova X.A. Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy bilimlarni o'rganishga yo'naltirilgan modulli texnologiyalarning didaktik asoslari: *Ped.fan.nom.... diss.* – T.: 2006. –B. 202.

3. Xudoyqulov X.J. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda iqtisodga oid tushunchalarni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari. *Ped.fan.nom. ... diss.* – T.: 2008. –B. 235.

4. Djumaev M.I. Matematika o'qitishda kombinatorika masallarini o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari *Fizika, matematika, informatika jurnali*. 2023 yil 2/1 son. 19-27

5. Djumaev M.I. Matematika o'qitishda milliy o'quv dasurining uzviyligi va uzluksizligining o'ziga xos xususiyatlari. *MUG'ALLIM HƏM YZLIKSIZ BILIMLENDIRIO Ilimiy metodikalik jurnal*. ISSN 2181-7138 2023 1-san 314-324 Nökis

6. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. *Journal of Mathematical & Computer Applications*. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705

7. Jumayev M.E. va boshqalar. Matematika o'qitish metodikasi (kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma) – T.: "Ilm-Ziyo", 2003, 240-bet

8. Jumayev M.E., „Matematika o'qitish metodikasidan praktikum“ - Tashkent.: Байёз, 2022, 328 bet.

9. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi“ Tashkent.: Fan va texnologiya, 2005, 312 bet.

FRANCE

FRANCE

10. Jumayev M.E. Bolalarda matematika tushunchalarni shakllantirish nazariyasi.-T.: "IlmZiyo", 2005, 240-bet 11. Jumayev M. „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'ulotlari “ Toshkent.: Yangi asr avlodi, 2006, 256- bet

